

App para programar a nivel ensamblador con instrucciones Basic asistidas

E. Fritsche Ramírez¹, L. A. Campoy Medrano², L. E. Arias Hernández^{3*}, O. A. Merino Merino², J. Cisneros Resendiz²

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Piedras Negras, Av. Instituto Tecnológico 310, C.P.26080, Piedras Negras, Coahuila, México

²Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Piedras Negras, Av. Instituto Tecnológico 310, C.P. 26080, Piedras Negras, Coahuila, México

³Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de La Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de la Laguna S/N, C.P. 27000 Torreón, Coahuila, México
*elearias@hotmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Se diseñó una aplicación para dispositivos móviles, que le permite al usuario programar un microcontrolador en nivel ensamblador empleando instrucciones Basic asistidas, con la singularidad de que una línea de instrucción en Basic corresponde a una línea en ensamblador. La App presenta una interfaz gráfica de usuario simple: el programador puede seleccionar y configurar la instrucción en Basic mediante un bloque que solo permite las opciones válidas para cada tipo de instrucción y posteriormente se traduce a ensamblador. Inicialmente la App se está haciendo para el microcontrolador ATmega328p empleado en módulos Arduino y es escalable a otras series o marcas de microcontroladores. Los resultados muestran que el programador tiene un control total y un acceso directo sobre los recursos del microcontrolador, el código se ejecuta a velocidad aceptable, las instrucciones y registros son fáciles de recordar y se eliminan los errores de sintaxis en un cien por ciento.

Palabras clave: App, basic, ensamblador, microcontrolador.

Abstract

An application for mobile devices was designed, which allows the user to program an assembly microcontroller using assisted Basic instructions, so that a Basic line instruction corresponds to an assembly line instruction. The App has a simple graphical user interface: the programmer can select and configure the instruction in Basic by means of a block that only allows the valid options for each type of instruction and is then translated into assembler. Initially the App is being made for the ATmega328p microcontroller used in Arduino modules and is scalable to other series or brands of microcontrollers. The results show that the programmer has full control and direct access to the microcontroller's resources, the code is executed at acceptable speed, the instructions and records are easy to remember and the syntax errors are eliminated by one hundred percent.

Keywords: App, basic, assembly, microcontroller.

Introducción

Uno de los desafíos de ahora, es la programación de sistemas microcontroladores para la operación de todo tipo de equipos, incluyendo electrodomésticos, automóviles eléctricos, dispositivos móviles y refrigeradores entre muchos otros.

En nuestra vida actual, en todos los ámbitos personales y laborales, interactuamos con estos dispositivos electrónicos tal como hornos de micro ondas, controles de aire acondicionado, licuadoras, elevadores, alarmas de vehículos, puertas electrónicas, computadoras, celulares, entre otros. Todos ellos, permiten que tengamos una vida bastante más cómoda y sencilla que antes, estos dispositivos incluyen en su interior a microcontroladores.

Sin embargo a pesar de lo poderosos y útiles que estos dispositivos resultan, para lograr explotar al máximo los microcontroladores, se requiere hacer una programación a nivel ensamblador y así aprovechar el gran poder que se tiene en la administración directa de los recursos del micro.

Esta programación, resulta complicada para quienes se dedican a esta actividad, porque los mnemónicos (palabras entendibles por un programador humano) de cada una de las familias de microcontroladores son diferentes, así que se debe realizar la programación consultando constantemente el manual, lo que convierte esta tarea en tediosa y lenta, además de plagada de errores.

Diferentes investigadores se han dado a la búsqueda de lograr facilitar el arduo trabajo de programar un microcontrolador en ensamblador. Por ejemplo, [Dolinay, Dostaleky y Vasek, 2007] diseñaron dos módulos educativos para lecciones sobre la programación de microcontroladores: un modelo de planta de calefacción con calentador controlado por microcontrolador y temperatura medida por un sensor inteligente y evaluada por el microcontrolador y un motor de Corriente Continua (CC), cuya velocidad y dirección se controlan mediante un microcontrolador y también se pueden medir las revoluciones por minuto (RPM). Para cada módulo se escribió una biblioteca de programa base (controlador) que permite el control del módulo sin un conocimiento profundo del hardware. Asimismo, Friza [2007] realiza un documento guía sobre cómo usar las fuentes de interrupción de los microcontroladores y también explica como incluir rutinas de ensamblador llamadas desde las funciones C sin un estudio que requiere mucho tiempo de enormes manuales y hojas de datos.

En otro trabajo, Al Mashhadany [2012] explora la implementación práctica de todos los experimentos de la programación del controlador de interfaz periférico (PIC, por sus siglas en inglés) y muestra resultados de simulación mediante un tablero entrenador del microcontrolador. Determina que el software entrenador para sistemas electrónicos y de control permite corroborar el rendimiento del microcontrolador a un menor costo con una adecuada precisión y mejor respuesta de velocidad.

Por otra parte, Vaugon, Wang, y Chailloux [2015] aportan el análisis realizado donde se muestra que los microcontroladores PIC son circuitos integrados programables de bajo costo, que consumen muy poca energía, pero son difíciles de programar debido a que hay muy pocos recursos disponibles. Tradicionalmente, se programan utilizando lenguajes de bajo nivel (por ejemplo, ensamblador o subconjuntos de C).

Posteriormente, en el CONCAPAN XXXVII [2017] se presentó un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) llamado MicroASM, una herramienta pedagógica desarrollada para la enseñanza del lenguaje ensamblador. Este simulador fue diseñado para admitir un subconjunto de instrucciones para las arquitecturas x86 y MIPS32, utilizando una interfaz de línea de comando simple, además permite la ejecución de un programa completo desde un archivo de texto. Así mismo, Zhu [2017] realizó un estudio en un grupo de estudiantes en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver sobre el uso del IDE profesional μ Vision para programación en ensamblador de sistemas basados en procesadores ARM Cortex-M. Encontró que la mayoría de los estudiantes están a favor de usar μ Vision y están de acuerdo en que el uso de μ Vision tiene un impacto positivo en su aprendizaje.

En otro orden de ideas, Ferrel y Alfaro [2017] proponen la aplicación de la programación genética lineal multiobjetivo, para la generación automática de las rutinas del microcontrolador en ensamblador, para realizar las operaciones como: exploración de teclado matricial, inicialización del módulo LCD y visualización de caracteres en LCD, permitiendo generar programas, en algunos casos, con un tamaño de código más pequeño o un tiempo de ejecución más corto que los programas escritos por un programador humano.

Por otro lado, Microchip Technology Inc. [2018] presenta el IDE AVRStudio para microcontroladores Atmel, que tiene una arquitectura modular y permite la interacción con proveedores de software de terceros. Los complementos y otros módulos se pueden escribir y conectar al sistema.

Otros investigadores [Kadekar, Sohoni, y Craig, 2018] realizaron un estudio sobre el papel de los mensajes de error en el contexto de la enseñanza de programación en lenguaje ensamblador para los estudiantes que tienen experiencia previa limitada en programación. Este estudio investigó cómo un mensaje de error afecta el enfoque de los estudiantes para comprender el error y corregirlo. Así mismo, Cornelio, Fernández, González y Licea [2019] profundizan en la problemática que se enfrenta el programador al codificar en ensamblador y la necesidad de un

IDE con herramientas que faciliten la programación. Ellos presentan un IDE desarrollado en Java para Linux, que cuenta con varias herramientas que facilitan la reutilización de código y la detección de errores lo que permite agilizar el proceso a los desarrolladores.

Una de las tendencias principales en el uso de microcontroladores, es la gama de microcontroladores AVR (familia de microcontroladores Microchip), populares por ser el núcleo de procesamiento de las famosas tarjetas de prototipado Arduino. En este trabajo se propone una App para tableta y celular inteligente, la cual es un ambiente de programación-asistida a nivel ensamblador con formato de lenguaje Basic para microcontroladores AVR a fin de reducir errores de compilación y el tiempo de programación para el usuario final.

En este trabajo se estudiaron la arquitectura de un microcontrolador AVR y se analizaron y clasificaron el conjunto de instrucciones para microcontrolador AVR, se diseñó la estructura general de parámetros, sintaxis y semántica de las instrucciones en Basic para la generación del prototipo final en ensamblador y se estructuraron las relaciones lenguaje-ensamblador<->lenguaje-Basic generando un archivo especial de mapeo, mismo que puede ser creado para las diferentes marcas y modelos de microcontroladores.

Metodología

Materiales

Para las pruebas se empleó el microcontrolador Atmel® ATmega328P. Este es un microcontrolador metal-óxido-semiconductor complementario (CMOS, por sus siglas en inglés) de 8 bits de baja potencia basado en la arquitectura de conjunto de instrucciones reducidas (RISC, por sus siglas en inglés) AVR® [Atmel Corporation, 2015]. Una de sus características importantes es que puede ejecutar poderosas instrucciones en un solo ciclo de reloj, el ATmega328P alcanza rendimientos que se acercan a 1 millón de instrucciones por segundo (MIPS, por sus siglas en inglés) por MHz permitiendo al diseñador del sistema optimizar el consumo de energía en comparación con la velocidad de procesamiento.

La metodología para el desarrollo de la App [Mantilla, Ariza y Delgado, 2019] se basa en la conceptualización de las tecnologías y las metodologías ágiles para el desarrollo de software. Consta de cinco etapas: etapa de análisis, donde se obtienen y clasifican los requerimientos y se personaliza el servicio; etapa de diseño, se define el escenario tecnológico y se estructura la solución por medio de algún diagrama o esquema, integrando tiempos y recursos; etapa de desarrollo, cuando se implementa el diseño en un producto de software; etapa de prueba de funcionamiento, donde se emula y simula el producto ajustando detalles, se instala en equipos reales y se evalúa el rendimiento; y finalmente, en la etapa de entrega, se define el canal de distribución de la aplicación.

La App fue desarrollada empleando el framework Angular. Este framework [ANGULAR, 2019] es una herramienta que permite desarrollar aplicaciones para móviles y también para web. La App desarrollada presenta una interfaz gráfica para tableta y otra para celular.

Archivo JSON para App Basic 1-1

La App permite al usuario emplear bloques para codificar una instrucción, inicialmente en formato GW-Basic y posteriormente la traduce a una instrucción en ensamblador. Después de realizar un análisis de todas las instrucciones del microcontrolador, se generó un archivo que mapea una instrucción Basic a una instrucción ensamblador empleando los archivos de Notación de Objeto de JavaScript (JSON, por sus siglas en inglés). Un archivo JSON [Bray, T., 2017] define un pequeño conjunto de reglas de formato para la representación portátil de estructuras de datos. Mediante una estructura de este tipo se logró modelar el archivo de control.

Asignación de parámetros para una instrucción de suma

Un programa típico en ensamblador incluye la suma de dos valores, los cuales están en registros del microcontrolador. Por ejemplo, la instrucción en ensamblador:

Label: ADD Rd,Rr ; Comment

Se codifica en Basic como:

Label: Rd = Rd+ Rr ;Comment

En la App Basic 1-1 se accede al bloque de instrucción suma como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Instrucción suma en App Basic 1-1.

De acuerdo la instrucción, solo ciertos registros son válidos. Al emplear los “spinners” se obliga al programador a seleccionar solo los registros que están disponibles para dicha instrucción.

Asignación de parámetros para una instrucción del tipo if-then

Otra estructura de programación importante es la decisión, esto es, instrucción if-then. En ensamblador la instrucción se vería como:

Label: BRCS Label ; Comment

En Basic:

Label: if (Condition) then Label ; Comment

Y en App Basic 1-1 quedaría como se muestra en la figura 2.

Condiciones válidas únicamente

Figura 2. Instrucción if-then en App Basic 1-1.

Al igual que en la instrucción de suma, aquí se asegura que solo parámetros válidos sean empleados en “Condition” y en “Label”.

Nota: Solo son válidos en Rd los registros del 0 al 25

Figura 3. Instrucción que hace uso de memoria.

Asignación de parámetros de instrucción a memoria

Para recuperar información de memoria, en ensamblador un caso es, por ejemplo, la instrucción:

Label: LD Rd, X+ ; Comment

La misma instrucción en Basic, quedaría como:

Label: Rd = RAM(i) : i = i + 1 ; Comment

En App Basic 1-1 la instrucción se presenta en un bloque como el mostrado en la Figura 3. Observe que los registros Rd validos son R0 hasta R25. Los registros R26 a R31 son reservados para desplazamientos en la memoria principal.

Resultados y discusión

Etapas de desarrollo de la aplicación para el microcontrolador

La aplicación se denomina Basic 1-1 porque traduce una línea de instrucción en Basic a una línea de instrucción en ensamblador para el microcontrolador ATmega328P. La App requiere de la realización de tres etapas (como se muestra en la figura 4) para lograr la programación del microcontrolador.

En la primera etapa se capturan las instrucciones en la App Basic 1-1, la cual genera un archivo de salida en lenguaje ensamblador, listo para ser compilado. En seguida, en la segunda etapa, el código en ensamblador es compilado y traducido a un archivo hex u obj. Por último, en la tercera etapa, el archivo hex u obj será cargado en el módulo Arduino o pasa a un simulador, depurador o IDE ya existente. Observe estas tres etapas en la figura 4.

Figura 4. App Basic 1-1: etapas para programar un microcontrolador.

La App Basic 1-1 fue desarrollada usando el framework Angular. En la figura 5 se presenta el prototipo de la aplicación, donde se observa el código del usuario en Basic y el código equivalente en ensamblador.

Figura 5. Interfaz gráfica de la App Basic 1-1 en celular.

El “Menu 1” es para realizar operaciones aritméticas como las mostradas en los “spinner” de color verde. Así, si el usuario desea dar de alta una operación aritmética, la selecciona y posteriormente se presenta una ventana emergente, como la mostrada en la figura 6 (ventana en primer plano), donde se espera la entrada de los registros a emplearse por la operación y luego se da click en guardar.

El “Menu 2” se refiere a operaciones lógicas y el “Menu 3” para realizar saltos (instrucciones tipo if-then en basic). En ambos casos también se despliegan otras ventanas emergentes para la entrada de la información requerida.

En la Figura 6 se muestra la entrada del código del usuario para realizar una suma. Observe como la ventana de la aplicación principal pasó a segundo plano y en primer plano se presenta la ventana para la entrada de los datos que requiere la operación aritmética.

Figura 6. Captura del código del usuario en la App Basic 1-1 en la App para tableta.

Es importante resaltar que el usuario no necesita saber de memoria la sintaxis y los parámetros de la instrucción, ya que la App despliega la instrucción y solo permite elegir parámetros válidos para dicha instrucción, debido a esto podemos decir que las instrucciones son asistidas. El código en ensamblador es generado después de la entrada del código de usuario, se muestra en la segunda mitad de la ventana principal (Figuras 5 y 6).

Ventajas de la App Basic 1-1

Como se revisó en la bibliografía, la mayoría de los IDE para programar en ensamblador se basan en instrucciones de líneas de texto y la App Basic 1-1 se basa en instrucciones asistidas. En la tabla 1 se muestra una comparación de un IDE en ensamblador y la App Basic 1-1. La App Basic 1-1 permite la administración y acceso directo de los recursos del microcontrolador, los programas generados corren a velocidad máxima, es fácil recordar las instrucciones en Basic, la misma instrucción indica los parámetros que son válidos, se tiene cero errores de sintaxis, semántica y léxico.

Trabajo a futuro

Como se observa en la figura 4 la App Basic 1-1 requiere de tres etapas, actualmente se han alcanzado las dos primeras etapas (Codificación en basic y traducción a ensamblador para su compilación) y se está trabajando para lograr la tercera etapa: generar el archivo Hex y Obj para cargar el programa en el microcontrolador.

También se plantea el desarrollo de una aplicación para escritorio, con las mismas características que la de la App aquí descrita. Así mismo se espera generar un archivo de control para otras series de microcontroladores y probar su funcionalidad tanto en la App como en la aplicación de escritorio.

Conclusiones

La App Basic 1-1 es un paquete de software intuitivo que permite que la arquitectura del microcontrolador sea transparente al programador, ya que al realizar una programación asistida, donde en cada momento se le muestra

al programador la sintaxis y los parámetros válidos para cada instrucción, se logra abatir los errores de sintaxis en un cien por ciento.

Además, el archivo de control, el cual es una estructura de datos JSON diseñada para mapear una instrucción Basic en una instrucción en ensamblador, se diseñará para diferentes marcas o series de microcontroladores sin que se tenga que modificar el código de la App Basic 1-1.

Tabla1. Comparación de IDE en ensamblador y la App Basic 1-1.

IDE	Ventajas	Desventajas
Ensamblador	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso directo de los recursos del microcontrolador. • Administración de los recursos por el Usuario. • Ejecución del Código a máxima velocidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones en formato Nemónicos • Dificultad para recordar y leer los Nemónicos. • Instrucciones basadas en líneas de Texto • Frecuentes errores de sintaxis, semántica y léxicos • 100% de instrucciones compiladas • Tiempo en consultar tablas de Instrucciones y Registros en manuales • Requiere varias o muchas instrucciones para ejecutar la mayoría de los procesos • Flujo y lógica de programación compleja
Basic 1-1	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso directo de los recursos del microcontrolador. • Administración de los recursos por el Usuario. • Ejecución del Código a máxima velocidad. • Instrucciones en formato GW-Basic • Facilidad para recordar y leer las instrucciones. • Instrucciones asistidas. ▪ Cero errores de sintaxis, semántica, léxico. • Solo 6% de instrucciones son compiladas. • No requiere consultar tablas de Instrucciones y Registros en manuales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere varias o muchas instrucciones para ejecutar la mayoría de los procesos

En este proyecto se diseñó de tal forma que una vez aplicado a un microcontrolador sea remplazado el diccionario de instrucciones (archivo de control en JSON) para que otro microcontrolador sea reconocido, reduciendo el tiempo de desarrollo, eliminando el total de errores de sintaxis y errores de semántica, ya que las restricciones estarán contenidas en el archivo de control.

Agradecimientos

Gracias al Instituto Tecnológico de Piedras Negras por las facilidades otorgadas para la realización del presente trabajo y el apoyo para la continuidad del mismo.

Referencias

1. Al Mashhadany, Y.I. (2012). Design and implementation of electronic control trainer with PIC microcontroller. Intelligent Control and Automation, 3(03), 222. Recuperado el 19 de Junio de 2019 de https://www.researchgate.net/profile/Yousif_AI-Mashhadany/publication/232031702_ICA20120300003_43388060/links/0fcfd5072ba0b75345000000/ICA20120300003-43388060.pdf

2. ANGULAR. (2019). ANGULAR. One framework. Mobile & desktop. Recuperado 5 agosto, 2019, de <https://angular.io>
3. Atmel Corporation. (2015). ATmega328P, 8-bit AVR Microcontroller with 32 Kbytes In-System Programmable Flash, DATASHEET. Microchip. Atmel Corporation. Recuperado en 19 de junio de 2019 de http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
4. Bray, T. (2017). The Java Script Object Notation (JSON) Data Interchange Format, STD90, RFC8259, DOI10.17487/RFC8259, December 2017. Recuperado el 19 de junio de 2019, de <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8259>.
5. Benoit Vaugon, Philippe Wang, and Emmanuel Chailloux. (2015). Programming Microcontrollers in OCaml: The OCaPIC Project. Springer International Publishing Switzerland. Recuperado el 19 de Junio de 2019 de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-19686-2_10
6. CONCAPAN XXXVII.(2017). MicroASM: Academic simulator for x86 and MIPS32 assembly language, 2017 IEEE 37th Central America and Panama Convention. doi: 10.1109/CONCAPAN.2017.8278463. Recuperado el 19 de Junio de 2019 de <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8278463&isnumber=8278456>
7. Cornelio, O. M., Fernández, Y. P., González, J. C. F., & Licea, D. R. (2019). Entorno Integral de desarrollo para lenguaje en ensamblador basado en los servicios de Linux. Recuperado el 3 de Septiembre de 2019, de https://www.researchgate.net/profile/Omar_Mar_Cornelio/publication/264384218_Entorno_Integral_de_desarrollo_para_lenguaje_en_ensamblador_basado_en_los_servicios_de_Linux/links/53e4aa880cf2fb748710da35.pdf
8. Dolinay, J., Dostalek, P., & Vasek, V. (2007). Educational models for lessons of microcontroller programming. In Proceedings of 11th International research/expert conference TMT2007 (pp.1447-1450). Recuperado el 19 de Junio de 2019 de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.402.3345&rep=rep1&type=pdf>
9. Ferrel Serruto, W. , Alfaro Casas, L. (2017). "Automatic Code Generation for Microcontroller-Based System Using Multi-objective Linear Genetic Programming", 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), Las Vegas, NV, USA, 2017. Recuperado el 3 de septiembre de 2019 de <https://ieeexplore.ieee.org/document/8560802>. DOI: 10.1109/CSCI.2017.47
10. Fryza, T. (2007). "Basic C Code Implementations for AVR Microcontrollers", 2007 14th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing and 6th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services, Maribor, Slovenia, 2007, pp 434-437. Recuperado el 3 de septiembre de 2019 de <https://ieeexplore.ieee.org/document/4381134>. DOI: 10.1109/IWSSIP.2007.4381134
11. Mantilla, M. C. G., Ariza, L. L. C., & Delgado, B. M. (2014). Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles. *Tecnura*, 18(40), 20-35. Recuperado el 3 de Septiembre de 2019, de <https://www.redalyc.org/pdf/2570/257030546003.pdf>
12. Microchip Technology Inc.(2018). Atmel Studio 7 User Guide. Microchip. Recuperado en 19 de junio de 2019 de <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-Studio-7-User-Guide.pdf>
13. Kadekar, H. B. M., Sohoni, S. and Craig, S. D. (2018). "Effects of Error Messages on Students' Ability to Understand and Fix Programming Errors," 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), San Jose, CA, USA, 2018, pp. 1-8. Recuperado el 3 de Septiembre de 2019 de <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8658629&isnumber=8658371>, DOI: 10.1109/FIE.2018.8658629
14. Zhu, W. (2017), "Teaching assembly programming for ARM-based microcontrollers in a professional development kit", 2017 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education (MSE), Lake Louise, AB, Canada, 2017, pp 23-26. Recuperado el 3 de septiembre de 2019 de <https://ieeexplore.ieee.org/document/7945077>, DOI:10.1109/MSE.2017.7945077